

СОН СУЯГИ БОШЧАСИ ДЕГЕНЕРАТИВ ВА ДИСТРОФИК КАСАЛЛИКЛАРИНИ ЭРТА БОСҚИЧИДА ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ

**Назаров Иброҳимжон Рустамович
олий тоифали ортопед-травматолог**

**Маҳкамов Носиржон Жўраевич
PhD., Болалар травматология ортопедияси ва
нейрожарроҳлик кафедраси доцент**

Анджон вилоят ортопедия-травматология шифохонаси

Анджон давлат тиббиёт институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6946921>

Муаммонинг долзарблиги. Тос – сон соҳасидаги дегенератив ўзгаришлар ривожланган мамлакатлар аҳолисида деярли бир хил даражада содир бўлади, улар КОВИД – 19, овқатланиш ва турмуш тарзи одатларига асосланган деб ҳисобланади. Шундай қилиб, Жанубий-Шарқий Осиё аҳолисининг энг камбағал қатламлари орасида тос сон соҳасидаги аниқ дегенератив ўзгаришларнинг частотаси атиги 30% ни ташкил қилади, аммо фаровонликда ўсаётган ўша минтақалар аҳолиси орасида деярли бир хил оғриқ 100% катталар бу касалликни бошдан кечирган.

Тос -сон биомеханикасининг бузилиши дегенератив ўзгаришларнинг локализацияси ва зарбларга таъсир қилади. Озиқланиш ва мажбурий турмуш тарзини ўзгартириш хусусиятларига қараб физиологик биомеханиканинг бузилиши тос-сондаги дистрофик-дегенератив ўзгаришлар ривожланишининг олдинги омиллари ҳисобланади. Одатда мавжуд сон бошчасининг яллиғланиши ҳам тос -соннинг дегенератив жараёнларининг ривожланиши учун хавфли омиллар бўлиб, тос-сон косасининг юқориги бўлимларига кўпроқ босим ўтказди ва сондаги дегенератив ўзгаришларнинг ривожланиши билан сон боши ташқарига силжий бошлайди. Бўғим оралиғидаги гиалин тоғай силжишига ва бу зонада реактив суяк ўзгаришларининг шаклланишига олиб келади – остеофитлар; Бундай ўзгаришларнинг рентгенограммаси коксоартроз деб аталади;

Муаммони ўрганиш даражаси.

Тос- сон бўғимидаги дегенератив-дистрофик ўзгаришлар биринчи навбатда хавфлидир, чунки улар сурункали патологияга айланиши мумкин. Дегенератив-дистрофик патологиялар билан ҳасталанган беморларнинг тахминан 85 фоизи доимий равишдаги оёқ ва тос -сон соҳасидаги оғриққа шикоят қиладилар .

Тос-сон бўғимидаги дегенератив сабаблари жуда кўп, асосий омиллари; тос-сон соҳасининг маълум бир қисмидаги метаболик жараёнлар ва қон айланишининг бузилиши; суяк ва тоғай тўқималарида озуқа моддаларининг етишмаслиги; сон бошини шикастланиши, шунингдек, КОВИД -19 ва травмадан кейинги синдромлар; ўзи устидаги ортиқча юк; Оғирликни нотўғри ва тез-тез кўтариш; боғламларни, мушакларни чўзиш; бўғим оралиғи микроспазми; сон бошидаги юқумли жараёнлар; гормонал бузилишлар; танадаги яллиғланиш жараёнлари; зарарли одатлар; нотўғри овқатланиш; ортиқча вазн; доимий ўтиришдаги турмуш тарзи, ҳаракатсиз иш; Тўқималарда ёшга боғлиқ ўзгаришлар, тўқималарнинг нотўғри озиқланиши; генетик сабаблар. Сабаблар рўйхатида тос – сон соҳасининг дегенератив-дистрофик касалликларини ривожланишига олиб келиши мумкин бўлган турли хил омилларни аниқ кўрсатади.

Тадқиқот мақсадлари:

- тос – сон бўғими дегенератив касалликларининг эрта намоён бўлишини аниқлаш учун клиник ва анамнестик таҳлил ўтказиш;
- сон бошчасининг дегенератив касалликларининг эрта клиник кўринишларини, сабабларини ва ҳавф омилларини ўрганиш;
- сон суяги бошчаси юмшоқ тўқималарида дегенератив ўзгаришларнинг эрта патоморфологик белгиларини аниқлаш;
- тос-сон соҳасининг суяк тўқималарида дегенератив ўзгаришларнинг дастлабки патоморфологик белгиларини аниқлаш;
- сон суяги бошчасидаги дегенератив ўзгаришларнинг дастлабки ташҳислаш белгиларининг алгоритмини ишлаб чиқиш.

Тадқиқотнинг илмий ва амалий аҳамияти

Тос сон бўғимининг дегенератив-дистрофик касалликлари бўйича эрта клиник, анамнестик ва инструментал маълумотларнинг ҳусусиятлари тўғрисидаги маълумотлар зарур терапевтик тадбирларни ишлаб чиқишга имкон беради.

Тос- сон соҳасининг дегенератив касалликлари ривожланишининг эрта клиник кўринишлари, сабаблари ва ҳавф омилларининг ҳусусиятларини аниқлаш бу касалликларининг характерли дастлабки белгиларини тушунишга имкон беради.

Тос-сон бўғимининг юмшоқ ва суяк тўқималарида дегенератив ўзгаришларнинг характерли эрта патоморфологик белгиларини аниқлаш шу касалликларининг дифференциал диагностик белгилари нима эканлигини аниқ кўрсатади. Ва шуларга асосланган ташҳислаш, даволаш

ва профилактик тадбирларини олиб боришимиз беморларнинг тос-сон бўғими касалликларини оғир асоратлари билан касалланишларини бартараф этади ва бу билан мутахассисларимиз инсонлар саломатлиги ва соғлом турмуш тарзини юксак ривожланишига ўз ҳиссасини қўшган бўлади.